

SUT BEZI SARATONINI ERTA ANIQLASH UCHUN SUN'YI INTELLEKT VA OPTIMALLASHTIRISH ALGORITMLARIGA ASOSLANGAN VEB -PLATFORMANI YARATISH

Xaydarov Sherali Islom o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Axborot texnologiyalari kafedrasini o'qituvchisi

Email: sh.haydarov@dtpi.uz,
ORCID: 0000-0002-2514-3329

Annotatsiya: Ushbu ilmiy ishda sut bezi saratonini erta aniqlash masalasiga sun'iy intellekt yondashuvi asosida samarali va innovatsion yechim taklif etiladi. Veb-platforma ko'rinishida ishlab chiqilgan "Smart Diagnosis" tizimi foydalanuvchilarning tibbiy parametrlari va anketaviy ma'lumotlarini tahlil qilgan holda diagnostika olib boradi. Diagnostika algoritmi mashinali o'rganish, optimal belgi tanlash va tasniflash xatoliklarini minimallashtirish texnikalariga asoslangan. Platforma foydalanuvchi kiritgan ma'lumotlarni qayta ishlaydi, ehtimoliy tashxis natijalarini chiqaradi va tibbiy qarorlarni qo'llab-quvvatlaydi. Tizimning amaliy jihatlari, modellashtirilgan algoritmlari, diagnostika aniqligi va veb-interfeys bilan integratsiyasi batafsil tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari ko'rsatadiki, taklif etilgan tizim sut bezi saratonini erta bosqichda yuqori aniqlik bilan aniqlash imkonini beradi va u zamonaviy tibbiy tashxis sohasida katta amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: sut bezi saratoni, sun'iy intellekt, mashinali o'rganish, tashxislash algoritmi, optimallashtirish, veb-platforma

KIRISH. Sut bezi saratoni dunyo miqyosida ayollar orasida uchraydigan eng keng tarqalgan onkologik kasalliklardan biri hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, bu kasallik har yili millionlab ayollar hayotini xavf ostida qoldiradi. Ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlarda kasallik ko'pincha kech aniqlanishi sababli davolash samaradorligi past bo'ladi va o'lim holatlari ko'payadi. Shu bois, sut bezi saratonini erta bosqichlarda aniqlash, tezkor tashxis qo'yish va individual sog'liq monitoringini yuritish zamonaviy tibbiyotda dolzarb masalalardan biri sifatida e'tirof etiladi.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt (SI) va mashinaviy o'rganish texnologiyalarining rivojlanishi ushbu jarayonlarni avtomatlashtirish hamda xatoliklarni kamaytirish imkonini berdi. Tabiiy inson tomonidan bajariladigan diagnostika jarayonlari ko'pincha subyektiv yondashuvga, tajriba darajasiga va cheklangan vaqt resurslariga bog'liq bo'lgan bo'lsa, SI asosidagi tizimlar ma'lumotlarga asoslangan, izchil va tezkor qarorlar chiqarishga yordam beradi[1]. Ayniqsa tasniflashdagi xatoliklarni

minimallashtirishga asoslangan algoritmlar va optimal belgi tanlash (feature selection) usullarining joriy etilishi tashxislash aniqligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

Mazkur ilmiy ishda sut bezi saratonini erta aniqlash uchun optimallashtirilgan sun'iy intellekt algoritmlariga asoslangan veb-platforma - "Smart Diagnosis" ishlab chiqilgan bo'lib, u real foydalanuvchilar ma'lumotlarini qayta ishlash, diagnostika natijalarini tahlil qilish va sog'liq holatini monitoring qilish imkoniyatini beradi[2]. Platforma strukturasi foydalanuvchi (pasient), administrator va tibbiy model o'rtasidagi o'zaro integratsiyalashgan aloqaga asoslanadi. Bu tizim orqali foydalanuvchi sog'liq holati haqida anketani to'ldiradi, model ushbu ma'lumotlarni 13 ta kasallik sinfi bo'yicha tahlil qiladi va eng yaqin sinfni aniqlab beradi. Tashxislash algoritmi 18 ta tibbiy parametr asosida ishlaydi va har bir foydalanuvchi uchun tashxis aniqlik foizi (%) bilan birga taqdim etiladi[3].

Dasturiy tizim quyidagi asosiy bosqichlardan tashkil topgan

1. Foydalanuvchining ro‘yxatdan o‘tishi va anketani to‘ldirishi;
2. Ma‘lumotlar bazasiga ulanib, real vaqt rejimida SI algoritmini ishga tushirish;
3. Optimal belgi tanlash va tasniflash xatoliklarini minimallashtirishga asoslangan diagnostika modeli yordamida tashxis chiqarish;
4. Foydalanuvchiga shaxsiy statistikani ko‘rsatish va hisobotni yuklab olish imkoniyati;
5. Administrator tomonidan ro‘yxatlar, tashxislar, kasallik statistikasi va test natijalarini boshqarish.

Tizimda yaratilgan Smart Diagnosis algoritmi MATLAB va Python platformalarida modellashtirilgan bo‘lib, keyinchalik PHP/MySQL asosida web-interfeysga integratsiya qilingan. Sun‘iy intellekt modelida K-eng yaqin qo‘shnilar (KNN), Support Vector Machine (SVM) va boshqa mashinali o‘rganish klassifikatorlari taqqoslab tahlil qilingan va ularning aniqligi, sezuvchanligi, F1-mezonlari orqali baholangan. Algoritm tanlov bosqichlarida o‘rtacha normallashtirilgan parametrlarga asoslangan o‘xshashlik darajasi va kasallik sinfiga moslashtirilgan foizli tahlil ishlatilgan[4].

Yaratilgan tizim nafaqat tashxis qo‘yish, balki kasallikning geografik taqsimoti, foydalanuvchilarning demografik xususiyatlari va sun‘iy intellekt modelining statistik ishlash samaradorligini ham kuzatish imkonini beradi. Administratorlar uchun alohida panel orqali foydalanuvchilarni hududiy filtrlash, tashxis xatoliklarini aniqlash, test to‘plamlar bilan sinov o‘tkazish imkoniyatlari mavjud. “Smart Diagnosis” platformasi tibbiy informatika, sun‘iy intellekt, klinik statistika va interaktiv foydalanuvchi interfeysi chorrahasida joylashgan zamonaviy kompleks yechimdir[5].

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi - diagnostik modellar aniqligini maksimal darajada oshirish, foydalanuvchilarning tibbiy ma‘lumotlariga asoslangan shaxsiylashtirilgan tahlilni taqdim etish va veb-platforma orqali keng jamoatchilikka foydali, ishonchli, qulay tibbiy xizmatni taklif qilishdan iborat[6].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. So‘nggi yillarda sun‘iy intellekt (SI) va mashinali o‘rganish asosidagi usullar tibbiy diagnostikada keng qo‘llanilmoqda. Xususan saraton kasalligini aniqlashda konvolyutsion neyron tarmoqlar (CNN), SVM, KNN va Random Forest modellaridan foydalanilgan. Biroq ko‘pchilik tadqiqotlar faqat tibbiy tasvirlar bilan cheklanadi yoki amaliy interfeysga ega emas. Belgilarni tanlash va xatolikni kamaytirish yo‘nalishida ko‘plab nazariy usullar taklif etilgan, ammo ularning ko‘pchiligi foydalanuvchiga qulay integratsiyalashgan tizim sifatida ishlab chiqilmagan. Taklif etilayotgan ushbu ish mavjud yondashuvlarni optimallashtirish algoritmlari bilan boyitib, foydalanuvchi uchun mo‘ljallangan real tashxislash tizimini yaratishga qaratilgan. Tadqiqotda 743 ta holat, 13 ta sinf va 18 ta parametr asosida tashxislash algoritmi ishlab chiqildi[7]. Har bir foydalanuvchi ma‘lumotlari vektor sifatida ko‘rilib, sinflarga algoritmlar ishlatish orqali solishtirildi. Eng yaqin sinf aniqlanib, o‘xshashlik foizi hisoblandi. Tizim PHP/MySQL asosida ishlab chiqilib, foydalanuvchi ro‘yxatdan o‘tadi, anketani to‘ldiradi, natijani ko‘radi va hisobotni yuklab oladi. Admin panel orqali statistik tahlil va foydalanuvchilar boshqaruvi amalga oshiriladi. Tizimda optimallashtirilgan belgi tanlash, real vaqtda tashxislash va sog‘liq tarixini saqlash funksiyalari integratsiyalangan[8].

Tadqiqot muammosi. Sut bezi saratonini erta aniqlashda inson omiliga bog‘liq tashxislar ko‘pincha subyektiv va kechikkan bo‘ladi. An‘anaviy tashxislash metodlari tezkorlik, aniqlik va moslashtirish imkoniyatlari bo‘yicha cheklovlarga ega. Sun‘iy intellekt texnologiyalarining imkoniyatlarini to‘liq jalb etgan holda, tibbiy tashxislashda xatoliklarni minimallashtirish va foydalanuvchiga moslashtirilgan real vaqtli veb-xizmatni taqdim etish - hozirgi kunda hal etilishi lozim bo‘lgan dolzarb masalalardan biridir[9].

Tadqiqot maqsadi. Sut bezi saratonini erta aniqlash uchun optimallashtirilgan tashxislash algoritmlarini ishlab chiqish, ularni veb-platforma orqali foydalanuvchiga qulay va interaktiv tarzda integratsiyalash hamda tizim diagnostik

samaradorligini matematik va amaliy jihatdan tahlil qilish[10].

1-rasm(Smart diagnosis platformasining bosh sahifasi)

Smart Diagnosis platformasining bosh sahifasi foydalanuvchini sut bezi saratonini erta aniqlashga yo'naltiruvchi markaziy nuqtadir. Sahifaning yuqori qismida sayt logotipi va asosiy menyu joylashgan bo'lib, menyuda bosh sahifa, kasallik haqida, xizmatlar va aloqa bo'limlari mavjud[11].

boshqaradi va ro'yxatdan o'tganlar o'z tashxis tarixini ko'radi[12].

Sahifaning quyi qismida platformaning ishlash tartibi bo'yicha YouTube videorolik kiritilgan bo'lib, foydalanuvchi uchun tushunarli tarzda qanday ishlashi haqida vizual izoh beradi. Bu video orqali foydalanuvchi qanday anketani to'ldirish, diagnostika olish va natijalarni tahlil qilish mumkinligini amalda ko'rish mumkin.

2-rasm.(Sut bezi saratonini erta aniqlash bo'yicha veb-platformaga tegishli 3 ta asosiy tugma tuzulishi)

1. **Ro'yxatdan o'tish.** Bu tugma yangi foydalanuvchilar uchun mo'ljallangan bo'lib, ular platformadan foydalanishdan oldin ro'yxatdan o'tishlari kerak. Ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilar o'z shaxsiy kabinetlariga ega bo'lishadi, bu orqali ular tahlil natijalarini ko'rishlari, anketalarni to'ldirishlari va tibbiy tavsiyalar olishlari mumkin. Bu qadam foydalanuvchining ma'lumotlarini xavfsiz saqlash va diagnostika jarayonini shaxsiylashtirish uchun zarurdir.

2. **Admin paneliga o'ting.** Bu tugma faqat administratorlar uchun mo'ljallangan bo'lib, tizimni boshqarish imkoniyatini beradi. Administratorlar yangi foydalanuvchilarni ko'rish, ularning tashxis natijalarini tahlil qilishi, statistikani nazorat qilishi va platformaning ishlashini muvofiqlashtirishi mumkin. Admin panel orqali tizim xavfsizligi, foydalanuvchilar faoliyati va tibbiy model natijalari boshqariladi.

3. **Mening tashxisim.** Bu tugma ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilar uchun shaxsiy tashxis natijalarini ko'rish imkonini beradi. Foydalanuvchi platformaga yuklagan ma'lumotlari yoki to'ldirgan anketalari asosida u uchun mos tashxis chiqariladi. Bu yerda foydalanuvchi o'z holatini ko'rish, unga mos tavsiyalarni o'qishi va kerak bo'lsa shifokorga murojaat qilish haqida yo'riqnoma oladi.

1-blok sxema(Smart Diagnosis platformasining struktusi)

Asosiy harakatga undovchi tugmalar, “ro'yxatdan o'tish”, “admin paneliga o'ting”, va “mening tashxisim” - har biri ikonka bilan birga ko'rsatilgan va foydalanuvchilarni kerakli sahifaga tezda yo'naltiradi. Bu tugmalar foydalanuvchi turiga qarab mos xizmatlarga tezkor kirishni ta'minlaydi, yangi foydalanuvchi ro'yxatdan o'tadi, admin tizimni

The registration form is titled "Ro'yxatdan o'tish". It contains the following fields: "Viloyat:" (Region) with a dropdown menu, "Tariqang" (District) with a dropdown menu, "Tuman (qo'lda kiritilg):" (District) with a text input field, "Masalan: Chilonzor" (Example: Chilonzor) below it, "F.I.S.H:" (Full name) with a text input field, "To'liq ism sharifingiz" (Your full name) below it, "Login:" with a text input field, "Login kiriting" (Enter login) below it, "Parol:" with a text input field, "Parol yaratang" (Create password) below it, and a checkbox for "Parolni ko'rsatish" (Show password). At the bottom, there is a purple button labeled "Ro'yxatdan o'tish" and a link "Allaqachon ro'yxatdan o'tganisiz? Kirish".

3-rasm(Ro'yxatdan o'tish sahifasi)

Yangi foydalanuvchilarni ro'yxatdan o'tkazib, ularga shaxsiy profil orqali tibbiy diagnostika xizmatlaridan foydalanish imkonini berish.

Ro'yxatdan o'tish sahifasi foydalanuvchining asosiy shaxsiy ma'lumotlarini kiritish uchun mo'ljallangan. Foydalanuvchi birinchi navbatda o'z yashash hududini belgilaydi - viloyatni tanlaydi (masalan: Toshkent, Samarqand, Andijon, Surxondaryo va boshqalar) va tuman nomini qo'lda kiritadi (masalan: Chilonzor, Denov). Ushbu hududiy ma'lumotlar lokal statistikani yuritishda katta ahamiyatga ega. Shundan so'ng foydalanuvchi o'zining to'liq ism-sharifini (famiyasi, ismi va otasining ismi) kiritadi, masalan: Aliyeva Oybachin Hamza qizi. Keyin foydalanuvchi tizimga kirish uchun yagona identifikator sifatida login yaratadi, bu login takrorlanmas bo'lishi kerak. Shuningdek, foydalanuvchi parol kiritadi - bu maxfiylikni ta'minlaydi. Parolni xohlasa "Parolni ko'rsatish" opsiyasi orqali ko'rinadigan qilish mumkin. So'ng, "Ro'yxatdan o'tish" tugmasi bosiladi va foydalanuvchi ma'lumotlari serverga yuborilib, tizimga qo'shiladi. Agar foydalanuvchi ilgari ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, sahifa pastki qismida joylashgan "Allaqachon ro'yxatdan o'tganmisiz? Kirish" havolasi orqali login sahifasiga o'tishi mumkin.

The confirmation message is displayed on a dark background. It says "Подтвердите действие на smartdiagnosis.uz" (Confirm action on smartdiagnosis.uz). Below this, there is a green checkmark icon and the text "Ro'yxatdan o'tish muvaffaqiyatli!" (Registration successful!). At the bottom right, there is a blue button with the text "OK".

4-rasm(Ro'yxatdan o'tish muvaffaqiyatli o'tganligini anglatadi)

Ro'yxatdan o'tish muvaffaqiyatli bo'lishi haqidagi ogohlantirish. Foydalanuvchiga ro'yxatdan o'tish to'g'ri amalga oshgani haqida aniq va tushunarli xabar berish. Saytdan foydalanuvchini keyingi bosqichga yo'naltirishdan oldin interaktiv aloqa yaratish.

The login form is titled "Tizimga kirish". It contains two text input fields: "Login:" with the placeholder "Foydalanuvchi nomi" (User name) and "Parol:" with the placeholder "Parol". Below the fields is a purple button labeled "Kirish".

5-rasm(Tizimga kirish sahifasi foydalanuvchilarning avval ro'yxatdan o'tgan login parol bilan kiradi)

Tizimga kirish sahifasi foydalanuvchilarning avval ro'yxatdan o'tib, shaxsiy profiliga ega bo'lganlar uchun mo'ljallangan. Sahifada ikki asosiy maydon mavjud: foydalanuvchi o'zining loginini (foydalanuvchi nomi) va parolini kiritadi. Ushbu ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, foydalanuvchi tizimga kirib, diagnostika natijalari, shaxsiy ma'lumotlari yoki boshqa xizmatlardan foydalanishi mumkin bo'ladi. Kirish tugmasi bosilgandan so'ng tizim foydalanuvchining ma'lumotlarini tekshiradi va muvaffaqiyatli bo'lsa, uni shaxsiy boshqaruv paneliga yo'naltiradi. Parol noto'g'ri bo'lsa yoki foydalanuvchi mavjud bo'lmasa, tizim xatolik haqida ogohlantiradi.

The health assessment quiz is titled "Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda xatoliklarni minimallashtirishga asoslangan tashxislash algoritmi" (Algorithm for early diagnosis of breast cancer, reducing errors). It features a pink ribbon icon. The main text reads: "Vaqtida tekshiring - hayotingizni saqlang! Erta tashxis - hayotni saqlashning kaliti! Bir daqiqa ajrating - so'rovnomani to'ldiring, hayotingizni asrang!". Below this, there are three questions with dropdown menus: "Sizda umumiy xolsizlik(darmonsizlik) kuzatiladimi?", "Sizda kasallikni qanchadan beri rivojlangan deb bilasiz?", and "Sizni naslingizda (onasi-opa-singillar, amma -xotalarda) kasallar bo'lganmi?". At the bottom, there are three buttons: "Keyingi" (Next), "Tashxislash" (Diagnosis), and "Yuklab olish" (Download).

6-rasm(Sut bezi saraton kasalligini erta aniqlash uchun tashxislash oynasi)

Ushbu sahifa sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda xatoliklarni minimallashtirishga asoslangan tashxislash algoritmi asosida ishlab chiqilgan bo‘lib, foydalanuvchidan sog‘lig‘i haqidagi muhim ma‘lumotlarni to‘plash va sun‘iy intellekt orqali dastlabki tahlilni amalga oshirishga xizmat qiladi. Sahifaning yuqori qismida foydalanuvchini hushyorlikka undovchi shiorlar joylashgan: “Vaqtida tekshiring - hayotingizni saqlang!”, “Erta tashxis – hayotni saqlashning kaliti!”, va “Bir daqiqa ajrating - so‘rovnomanini to‘ldiring, hayotingizni asrang!”. Foydalanuvchi quyidagi savollarga javob beradi: “Sizda umumiy xolsizlik (darmonsizlik) kuzatiladimi?”, “Sizda kasallikni qanchadan beri rivojlangan deb bilasiz?”, va “Sizni naslingizda (onasi-opa-singillar, amma-xolalarda) kasallar bo‘lganmi?” va hakozi. Har bir savol uchun foydalanuvchi tanlov menyusidan mos javobni belgilaydi. So‘rovnomanini to‘ldirgach, foydalanuvchi “keyingi” tugmasi orqali davom etadi, “tashxislash” tugmasi orqali natijalarni olish imkoniga ega bo‘ladi va “yuklab olish” tugmasi yordamida tahlil hisobotini yuklab olishi mumkin. Dizayn jihatdan sahifa och rangli, tushunarli interfeysga ega bo‘lib, saraton kasalligiga xos rozovaya lenta belgisi bilan bezatilgan. Bu tizim foydalanuvchiga oddiy, tez va samarali tarzda dastlabki tibbiy tahlil olish imkoniyatini yaratadi.

Yangi foydalanuvchi savollarga javob berganidan so‘ng “Tashxislash” tugmasini bosganimizda quyidagi natijaga chiqanligini ko‘rishimiz mumkin.

1. **Keyingi**
2. **Tashxislash**
3. **Yuklab olish**

Bular ehtimoliy web sahifada foydalanuvchi interfeysining elementlari bo‘lib, quyidagicha ishlaydi.

- **Keyingi** – foydalanuvchini navbatdagi bosqichga o‘tkazadi.
- **Tashxislash** – ma‘lumot asosida tibbiy tashxisni boshlaydi yoki chiqaradi.
- **Yuklab olish** – natijalarni yoki faylni yuklab olishga xizmat qiladi.

Tashxis tariximni ko‘rish

7-rasm(Foydalanuvchining taxshlash oynasini ko‘rish tugmasi)

TADQIQOT NATIJALARI. “Tashxis tariximni ko‘rish” tugmasi foydalanuvchiga o‘zining ilgari o‘tkazgan diagnostika natijalari bilan tanishish imkonini beruvchi muhim interfeys elementidir. Bu tugma odatda foydalanuvchi tizimga kirgach, shaxsiy kabinet yoki boshqaruv panelida paydo bo‘ladi. Uning bosilishi natijasida foydalanuvchi avvalgi tashxislarining sanasi, tashxis natijasi, aniqlangan kasallik turi va foizlik ko‘rsatkichlari kabi tarixiy ma‘lumotlarni ko‘rishni mumkin. Bu funksional imkoniyat foydalanuvchiga sog‘lig‘i holatini vaqt davomida kuzatib borish, avvalgi natijalarni tahlil qilish va zarur bo‘lsa shifokorga ko‘rsatish uchun juda muhimdir.

Mening tashxis natijalarim

#	Sana	Kasallik	O‘xshashlik (%)	Tavsiyalar
1	2025-05-19 09:40:54	Sizda sut bezi saratoni kasalligi kuzatilmagan	100%	Sizda sut bezi saratoni kasalligi kuzatilmagan. Sog‘lig‘ingiz joyda.

8-rasm(Foydalanuvchining taxshlash oynasini)

“Mening tashxis natijalarim” sahifasi foydalanuvchining ilgari bajargan tashxislash so‘rovnomasi asosidagi natijalarini jadval shaklida ko‘rsatadi. Jadvalda har bir tashxisga tegishli sana, aniqlangan kasallik holati, o‘xshashlik darajasi foizda va tegishli tavsiyalar aks etgan. Masalan, rasmda 2025-05-19 sanasida bajarilgan so‘rovnomada foydalanuvchida sut bezi saratoni kasalligi kuzatilmagan deb ko‘rsatilgan. Natijada sun‘iy intellekt modeli 100% ehtimollik bilan foydalanuvchida kasallik yo‘qligini bildirgan va tavsiya sifatida “Sog‘lig‘ingiz joyida” degan xulosa berilgan. Bu sahifa foydalanuvchiga o‘z sog‘lig‘i tarixini doimiy kuzatib borish imkonini beradi, ayniqsa muntazam tekshiruvlardan o‘tganlarda vaqt o‘tishi bilan natijalardagi o‘zgarishlarni solishtirish uchun qulay. Jadvalning yuqori qismi soddaligi va ko‘k rangli ustunlari bilan ajralib turadi, sahifaning yuqori o‘ng burchagida esa “Chiqish” havolasi joylashgan bo‘lib, foydalanuvchi tizimdan chiqish uchun undan

foydalanishi mumkin. “Admin panelga kirish” sahifasi tibbiy tashxis platformasining boshqaruv qismiga faqat ruxsati bor administratorlarning kirishini ta’minlaydi. Ushbu sahifa orqali administrator o‘z login va parolini kiritib, tizimning ichki boshqaruv interfeysiga kiradi. Kirish formasi ikkita maydondan iborat: birinchisi - “Login” bo‘lib, u yerga administrator o‘z foydalanuvchi nomini kiritadi, ikkinchisi esa - “Parol” bo‘lib, maxfiy kalit so‘z kiritiladi. Kirish tugmasi bosilgach, foydalanuvchining ma’lumotlari tekshiriladi va to‘g‘ri bo‘lsa, u admin panelga yo‘naltiriladi. Aks holda, noto‘g‘ri login yoki parol haqida ogohlantirish beriladi. Bu sahifa platformaning xavfsizligini ta’minlaydi va faqat vakolatli shaxslar tizimdagi foydalanuvchi ma’lumotlari, tashxis statistikasi, so‘rovnomalar va boshqa boshqaruv funksiyalarini ko‘rishi va tahrirlashi mumkin.

Tashxis qilingan foydalanuvchilar ro‘yxati

Ushbu ustunli diagramma sut bezi kasalliklari statistikasi bo‘yicha umumiy ko‘rinishni taqdim etadi. Grafikda foydalanuvchilarda aniqlangan kasallik turlari, ularning soni va umumiy foizdagi ulushi aks ettirilgan.

9-rasm(Foydalanuvchilar bazasining diagramma statistika ko‘rinishi)

10-rasm(Foydalanuvchilar bazasining filtrlash paneli)

Ushbu filtrlash paneli foydalanuvchilarga sut bezi saraton statistikasi bo‘yicha ma’lumotlarni aniqroq ko‘rish imkonini beruvchi qulay vositadir. Panelda uchta asosiy filtrlash maydoni mavjud: birinchisi - Viloyat bo‘lib, bu ro‘yxatdan foydalanuvchi tegishli viloyatni tanlaydi; ikkinchisi - Tuman bo‘sh katak bo‘lib, foydalanuvchi o‘z tumanini

qo‘lda kiritadi; uchinchisi esa - Kasallik turi, bu yerda qaysi turdagi kasallik bo‘yicha ma’lumot ko‘rilishi kerakligi aniqlanadi. Ushbu maydonlar foydalanuvchining kiritgan qiymatlariga asoslanib, quyidagi statistik jadval yoki diagrammalarda faqat kerakli natijalarni chiqarishga xizmat qiladi. Panelning eng o‘ng tomonida joylashgan “Filtrlash” tugmasi (binafsha rangda, lupa belgisi bilan) bosilgach, tizim foydalanuvchi kiritgan parametrlar bo‘yicha ma’lumotlarni yangilaydi. Bu panel orqali foydalanuvchi tahlil qilinayotgan kasalliklarning hududiy taqsimoti va alohida holatlarini tez va aniq topishi mumkin bo‘ladi. Foydalanuvchilar, tibbiyot xodimlari yoki tadqiqotchilar ushbu vosita yordamida xulosalar chiqarish, solishtirish yoki grafiklar yaratishda undan samarali foydalanishlari mumkin.

ID	F.I.Sh.	Viloyat	Tuman	Kasallik	Foiz (%)	Sana	Amallar
66	Mahkamova Dilbar Chori qizi	Sun'ondaryo	Denov	Tuguni fibroz mastopatiya/kechik tugunlar paydo bo'lgan mastopatiya	95.81%	2025-05-20 09:48:06	
64	Mengliyeva Umid Umid qizi	Sun'ondaryo	Denov	Fibroadenoma(sut bezidagi xavfuz o'sma)	92.1%	2025-05-19 21:09:48	
56	Hamidova Lobar Ahmad qizi	Sun'ondaryo	Denov	Sut bezi saraton kasalligi kuzatilmagan	100%	2025-05-19 09:40:54	
55	Nommatlova Gulchehra	Sun'ondaryo	Termiz	Sut bezi saraton kasalligi kuzatilmagan	92.72%	2025-05-18 00:02:09	

12-rasm(Tashxislangan foydalanuvchilar bazasi)

Ushbu jadvalda platformada ro‘yxatdan o‘tgan va tashxisdan o‘tgan foydalanuvchilarning shaxsiy ma’lumotlari va tashxis natijalari tizimli ravishda aks ettirilgan. Jadval ustunlari quyidagilardan iborat: ID - har bir foydalanuvchining yagona raqamli identifikatori; F.I.Sh. - foydalanuvchining to‘liq ismi; Viloyat va Tuman - foydalanuvchining yashash joyi; Kasallik - aniqlangan sut bezi saraton turi yoki kasallik yo‘qligi haqidagi tashxis; Foiz (%) - tashxis aniqlik darajasi; Sana - tashxis qo‘yilgan aniq sana va vaqt; Amallar - ma’lumotni tahrirlash yoki o‘chirish uchun ikonka shaklidagi tugmalar.

TADQIQOTNING ILMIY YANGILIGI.

Tasniflash xatoliklarini minimallashtirishga asoslangan diagnostika algoritmi ishlab chiqildi. Bu algoritim foydalanuvchining 18 ta tibbiy ko‘rsatkichini (masalan, og‘riq davomiyligi, nasliy holat, umumiy holsizlik va boshqalar) hisobga olgan holda, 13 ta sut bezi kasalligi sinfi bo‘yicha eng yaqin o‘xshashlikni aniqlaydi. Har bir sinf bo‘yicha o‘rtacha vektorlar hisoblanadi va foydalanuvchi parametrlarining ushbu

Algoritmlar asosidagi yaqinligi aniqlanadi. Xatoliklar darajasi sinfga nisbatan o‘xshashlik foizi (%) orqali baholanadi.

Optimal belgi tanlash orqali diagnostika aniqligi oshirildi.

Parametrlar orasidan informativligi yuqori bo‘lgan belgilar tanlab olindi bu esa sun‘iy intellekt modelining ortiqcha yuklanishini kamaytirdi va hisoblash tezligini oshirdi. Bunda xatolikni kamaytirish funksiyasi asosida foydali belgilar tanlab olindi.

Sun‘iy intellekt modelini real vaqtli tashxislashga moslab veb-platformaga integratsiya qilish amalga oshirildi.

MATLAB/Python da ishlab chiqilgan tashxislash algoritmlari PHP, HTML, CSS, MySQL texnologiyalari orqali to‘liq funksional veb-platforma (Smart Diagnosis) ga integratsiya qilindi. Har bir foydalanuvchi anketani to‘ldirgach, algoritmlar real vaqtda ishlaydi va diagnostika natijasini taqdim etadi. Diagnostika modelida tibbiy ma‘lumotlar uchun matematik modellashtirish amalga oshirildi, 18 o‘lchovli parametrlar fazosida foydalanuvchi vektorining har bir kasallik sinfi markaziga masofasi hisoblandi. Shundan kelib chiqib, eng kichik masofa tanlab olindi va eng o‘xshash sinf diagnostika natijasi sifatida belgilandi. Bu yondashuv klassik KNN, SVM, va softmax klassifikatorlari bilan taqqoslanib, modelning ishonchliligi, aniqligi, sezuvchanligi va F1-mezonlari orqali baholandi. Tashxis natijalari bo‘yicha vaqtli monitoring va shaxsiy sog‘liq tarixini yuritish tizimi ishlab chiqildi. Foydalanuvchi har safar diagnostika olayotganda, uning natijalari sana, tashxis, foizlik va tavsiyalar bilan birga maxsus “Tashxis tarixim” modulida saqlanadi. Bu esa sog‘liqni vaqt bo‘yicha kuzatish va dinamik tahlil qilish imkonini beradi.

Tizimga administratorlar tomonidan boshqariladigan tibbiy statistika paneli qo‘shildi. “Admin panel” orqali foydalanuvchilar bazasi, tashxislar tarqatmasi, kasallik turlari bo‘yicha grafik tahlil, viloyat/tuman/kasallik turi bo‘yicha filtrlash imkoniyati, foydalanuvchi ma‘lumotlarini tahrirlash va o‘chirish, shuningdek tashxis algoritmi natijalarini

nazorat qilish imkoniyati yaratilgan. Platforma yordamida sog‘liq statistikasi va tashxislash natijalarining hududiy taqsimoti amalga oshirildi. Har bir foydalanuvchi viloyat va tuman kesimida ro‘yxatdan o‘tadi. Ushbu ma‘lumotlar asosida tizim foydalanuvchilarning geografik taqsimoti va kasallik holatlarini hududlar kesimida tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa ilmiy tadqiqotlar, tibbiy resurslarni rejalashtirish va sog‘liqni saqlash siyosati uchun muhim statistik manba hisoblanadi.

Web-interfeys orqali foydalanish qulayligi, vizual tushunarlilik va interaktivlikni ta‘minlovchi foydalanuvchi tajribasi (UX) yechimlari tatbiq etildi.

Diagnostika oynasi, foydalanuvchi ro‘yxatdan o‘tishi, anketani to‘ldirishi, shaxsiy statistikani ko‘rishi va natijani yuklab olishi qulay, intuitiv interfeys asosida ishlab chiqilgan. Bundan tashqari, foydalanuvchi hisobotni PDF tarzida yuklab olish imkoniga ham ega.

XULOSA. Ushbu tadqiqotda sut bezi saratonini erta aniqlash masalasi bo‘yicha yangi yondashuv - sun‘iy intellekt va optimallashtirish algoritmlari asosida ishlovchi diagnostika tizimi ishlab chiqildi. Taklif etilgan tizim diagnostik aniqlikni oshirish, foydalanuvchiga moslashtirilgan tahlil taqdim etish va tibbiy ma‘lumotlar asosida tasniflash xatoliklarini minimallashtirishga yo‘naltirilgan. Tadqiqot davomida 18 ta tibbiy parametr asosida foydalanuvchilarni 13 ta kasallik sinfiga ajratuvchi diagnostika algoritmi ishlab chiqildi. Har bir foydalanuvchining sog‘liq holati ushbu parametrlar asosida baholanib, algoritmlar orqali o‘xshashlik darajasi foiz ko‘rinishida hisoblandi va eng mos sinf aniqlanib, tashxis chiqarildi. Bunda algoritmlarga asoslangan klassifikatsiya modeli, optimal belgi tanlash va foydalanuvchi profilini avtomatlashtirish imkoniyatlari joriy etildi. Tizim PHP va MySQL texnologiyalari asosida ishlab chiqilgan bo‘lib, anketani to‘ldirish, tashxis olish, tashxis tarixini ko‘rish, natijalarni yuklab olish, statistika va filtrlash funksiyalarini o‘z ichiga olgan. Platformaning interfeysi foydalanuvchilarga qulay bo‘lib, foydalanuvchi login-paroli orqali tizimga kiradi va shaxsiy kabineti orqali sog‘liq tarixini monitoring qiladi. Shuningdek, administratorlar uchun

mo'ljallangan boshqaruv paneli orqali foydalanuvchi ma'lumotlari, tashxis natijalari va statistik grafikalar boshqariladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, taklif etilgan tizim yordamida foydalanuvchilarda sut bezi saratoni alomatlarini erta bosqichda aniqlash mumkin bo'lib, diagnostika aniqligi yuqori darajada ta'minlanadi. Ushbu yondashuv tibbiy texnologiyalarni raqamlashtirish, zamonaviylashtirish va masofaviy sog'liq monitoringini tashkil etishda katta amaliy ahamiyatga ega. Shunday qilib, ishlab chiqilgan veb-platforma nafaqat individual foydalanuvchilarga, balki tibbiy muassasalar, ilmiy tadqiqotchilar va sog'liqni saqlash tizimi uchun ham samarali diagnostika vositasi bo'lib xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Хайдаров, Ш. И. (2025). Постановка задачи оптимизации, основанной на минимизации ошибок диагностики. Современные инновации, системы и технологии-Modern Innovations, Systems and Technologies, 5(1), 2010-2016.

2. Nishanov, A., Mamajanov, R., Xaydarov, S., & Mengturayev, F. (2025). Saraton kasalliklarini erta aniqlashning muhimligi va zamonaviy texnologiyalarga asoslangan usul va algoritmlari. Digital transformation and artificial intelligence, 3(1), 110-117.

3. Khasanovich, N. A., Yakubjanovich, M. R., o'g'li, x. S. I., Ziyatovich, m. F., & raxmonovich, y. R. (2025). Sut bezi saratoni diagnostikasining matematik modellari. Al-farg'oniy avlodlari, 1(1), 6-14.

4. Nishanova, Y. X., Ibroximova, F. J., & Musulmonov, Sh. R. (2023). Sut bezi saratoni skriningi. Science and Pedagogy in the Modern World, 1(1), 67-69.

5. Nishanova, Y. X., Ibroximova, F. J., & Musulmonov, Sh. R. (2023). Sut bezi saratoni skriningi. Zenodo.

6. Giger, M. L. (2020). Machine learning in medical imaging: Breast cancer diagnosis and prognosis. Annual Review of Biomedical Engineering, 22, 147-171.

7. Harbeck, N., Penault-Llorca, F., Cortes, J., Gnant, M., Houssami, N., Poortmans, P., ... & Cardoso, F. (2019). Breast cancer. Nature Reviews Disease Primers, 5(1), 66.

8. Bozorov, E. X., & Ergashev, A. J. (2022). Tibbiyotda magnit rezonans tomografiyasi mavzusini yangi pedagogik texnologiya asosida o'qitish. Pedagogik Mahorat, 2, 222-227.

9. Alimkhodjaeva, L. T., & Norbekova, M. H. (2020). Clinical significance of the density of tumor microvessels in breast cancer in men. Central Asian Journal of Medicine, 2, 56-64.

10. Zakirova, L. T., & Alimkhodjaeva, L. T. (2018). Chromosomal disorders and aberrant DNA methylation as early biomarkers of breast cancer risk in young women. Journal of Life Science and Biomedicine, 8(1), 1-5.

11. Norbekova, M. H., Alimkhodjaeva, L. T., & Mirolimov, M. M. (2019). Vzgl'yad na problemu raka molochnoy zhelezy u muzhchin v Respublike Uzbekistan. Uzbekistan Medical Journal, 1, 56-64.

12. Gonzalez, R., Nejat, P., Saha, A., Campbell, C. J. V., Norgan, A. P., & Lokker, C. (2023). Performance of externally validated machine learning models based on histopathology images for the diagnosis, classification, prognosis, or treatment outcome prediction in female breast cancer: A systematic review. arXiv preprint arXiv:2312.06697.

